

BADIIY TARJIMADA ASLIYATNI SAQLASH SAN’ATI (JORJ ORUELLNING “1984” ASARI MISOLIDA)

Dinora Sodiqova

Nordic Xalqaro Universiteti, Katta o‘qituvchi, Tashkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15567979>

Abstract. *This study examines the preservation of character speech originality in the Uzbek translation of George Orwell’s novel 1984 . Through comparative textual analysis, the research explores the extent to which linguistic, stylistic, and ideological nuances of Orwell’s characters are retained in the translation. The findings highlight the challenges and strategies applied in rendering Orwellian language into Uzbek while maintaining its authenticity.*

Key words: *Literary translation, character speech preservation, George Orwell, 1984, Uzbek translation, linguistic fidelity, stylistic adaptation, political rhetoric, cultural equivalence*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jorj Oruellning “1984” romanining o‘zbek tiliga tarjimasida badiiy asar qahramoni nutqi o‘ziga xosligining saqlanishi ko‘rib chiqilib, tahlil qilinadi. Qiyosiy matn tahlili orqali tadqiqotda Oruell personajlarining lingvistik, stilistik va g‘oyaviy jilolari tarjimada qay darajada saqlanib qolganligi o‘rganiladi. Natijalar orvel tilini o‘zbek tiliga o‘tkazishda qo‘llaniladigan muammolar va strategiyalarni, shu bilan birga uning originalligini izohlaydi.

Kalit so‘zlar: *Badiiy tarjima, qahramon nutqini saqlash, Jorj Oruell, “1984” asari, O‘zbek tilidagi tarjima, lingvistik sodiqlik, uslubiy moslashuv, siyosiy ritorika, madaniy ekvivalentlik*

Аннотация. В этом исследовании рассматривается сохранение оригинальности речи персонажей в узбекском переводе романа Джорджа Оруэлла «1984». С помощью сравнительного текстового анализа исследование изучает, в какой степени лингвистические, стилистические и идеологические нюансы персонажей Оруэлла сохраняются в переводе. Результаты подчеркивают проблемы и стратегии, применяемые при передаче языка Оруэлла на узбекский язык с сохранением его аутентичности.

Ключевые слова: *лингвистическая точность, стилистическая адаптация, политическая риторика, культурная эквивалентность*

Kirish.

Tarjima adabiy merosni turli madaniyatlarga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. Badiiy tarjimalar, ayniqsa, asar qahramonining nutq jumalari va uslubiy o‘ziga xosligini saqlab qolishda jiddiy muammolarga duch keladi. Jorj Oruellning (1949) “1984” asari o‘zining o‘ziga xos tili, jumladan Yangi til (Newspeak), byurokratik jargon va turli belgilarning o‘ziga xos nutq naqshlari bilan mashhur. Ushbu ilmiy maqola “1984” asarini Karim Bahriyev (2021) tomonidan qilingan o‘zbek tarjimasida til elementlarining qanday saqlanganligi yoki moslashtirilganligi o‘rganadi va tarjima tanlovlarining roman yaxlitligiga ta’siri baholanadi.

Aslida, o‘tgan asrning katta shov-shuviga sabab bo‘lgan, “Times” gazetasining sarhisoblariga ko‘ra 1923 va 2005 -yillar orasida chop etilgan top 100ta eng yaxshi kitoblar ichidan 13-o‘rinni egallagan (Grossman, 2010) ushbu asar Ingliz tilida o‘quvchilaridan ham uni to‘liq tushunishlari uchun o‘tkir zehn talab qiladi. O‘zbek tilida esa asar ruhiyatini to‘liq saqlab

qolinganda uni kitobxonlarga taqdim etish anchagina mas’uliyat hamda katta mehnat talab qilganki, Karim Bahriyev (2021) bu vazifani a’lo darajada uddalay olgan. Jorj Oruell o’z o’quvchisiga to’liq yetkazib bermoqchi bo’lgan qahramon kayfiyatlari, ruhiy tushkunlik va umuman, har qanday hissiyotni yetkazib beruvchi emotsional -hissiy jumlar tarjimasida muvaffaqiyatli iboralar tanlash va ularning barchasini ushbu badiiy asarning o’zbek ishtiyoqmandlariga xuddiy o’sha badiiy ruhiyatda nuqsonsiz yetkazib berishga intilgan. Ushbu maqolada tarjimonning muvaffaqiyatli muqobil tanlashi, aynan kerakli so’z va iboralar tanlaganini tahlil qilish bilan birga ba’zi gap va ibora tarjimalarining muqobillari berilishi mumkin bo’lgan o’rinlarni ham ta’kidlab ketiladi.

Asosiy qism. Tarjima ham san’at, ham fan bo’lib, asl matnning mohiyatini saqlab qolgan holda lingvistik aniqlikka jiddiy e’tibor qaratishni talab qiladi. Badiiy tarjimada asarning o’ziga xosligini saqlab qolgan holda muallifning ovozi, uslubi va madaniy konteksti saqlanib qolishi kerak. Ushbu maqola ilmiy tadqiqotlar va ekspert xulosalari bilan tasdiqlangan ushbu nozik muvozanatga erishishning asosiy strategiyalarini o’rganadi.

Tarjimada originallikni saqlashning muhim jihati muallifning niyatini tushunishdir. Tarjimon asl asarning mavzulari, his-tuyg’ulari va stilistik nuanslarini chuqur o’rganishi kerak. Venuti (1995) ga ko’ra, tarjima noto’g’ri ma’lumotga yo’l qo’ymaslik uchun manba matni bilan chuqur shug’ullanishni talab qiladigan talqin qiluvchi harakat sifatida qaralishi kerak. Ushbu tushunchasiz tarjima asl nusxaning ishonchli tarjimasini emas, balki shunchaki taxminiy bo’lib qolishi mumkin.

Har bir muallif o’z yozuvini belgilaydigan o’ziga xos uslubga ega. Bu she’riy lirikami, o’tkir zehni yoki murakkab nasrmi, tarjimonlar ularni o’z tillarida qayta yaratishga harakat qilishlari kerak. Jakobson (1959) ma’nodagi ekvivalentlik har doim ham so’zma-so’z tarjimini anglatmaydi, balki bir xil stilistik va semantik ta’sirga erishishni anglatadi. Bunga jumla tuzilmalari, ohang va ritmni saqlash kiradi, shu bilan birga tarjima qilingan matn tabiiy ravishda o’qilishini ta’minlaydi. Adabiy asarlar o’zlarining madaniy kontekstida chuqur singdirilgan. Ba’zi idiomalar, metaforalar va tarixiy havolalar boshqa tilda to’g’ridan-to’g’ri ekvivalentiga ega bo’lmasligi mumkin. Nida (1964) dinamik ekvivalentlik kontseptsiyasini kiritdi, bu esa maqsadli auditoriyaga ta’sirni manba matniga to’g’ridan-to’g’ri sodiqlikdan ustun qo’yadi. Masalan, Gabriel Garsia Marquesning “Yolg’izlikning yuz yili” asari tarjimasida tarjimonlar asl matnning sehrli realizmini saqlab, jahon auditoriyasi uchun madaniy manbalarni moslashtirishlari kerak edi.

Tarjimonlar manba matnga sodiqlik va ijodiy moslashuv o’rtasida muvozanatni saqlashlari kerak. Beyker (2011) ta’kidlashicha, muallifning so’zlariga sodiq qolgan holda, bir xil ta’sirni etkazish uchun ko’pincha ma’lum darajada qayta talqin qilish kerak. Maqsad, maqsadli auditoriyada asl matn o’z o’quvchilari uchun xuddi shunday his-tuyg’ular va javoblarni uyg’otishdir. Ko’pgina adabiy asarlarda to’g’ridan-to’g’ri tarjima qilish qiyin bo’lgan so’z o’yinlari, so’z o’yinlari va alliteratsiya kabi ritorik vositalar qo’llaniladi. Masalan, Shekspirning pyesalari murakkab so’zlar va tarixiy havolalar tufayli juda qiyin (Bassnett, 2002). Malakali tarjimon ba’zan innovatsion qayta qurish yoki almashtirish orqali bu effektlarni saqlab qolish yo’llarini topishi kerak.

Badiiy tarjimon lingvistik vositachi emas; ular asarning mohiyatini hurmat qilgan holda talqin qiluvchi va qayta tiklaydigan hamkor ijodkorlardir. Tarjima tillar va madaniyatlar o’rtasidagi muzokaralarni o’z ichiga oladi, bunda tarjimon maqsadli auditoriya uchun qaysi elementlarni saqlab qolish va qaysi birini moslashtirishni hal qilishi kerak.

Yuqoridagi barcha jihatlarni nazarda tutib Jorj Oruellning “1984” asarini Karim Bahriyev tarjimasini misolida tahlil qilib taqqoslansa, qahramon nutqi yoki Uinstonning (bosh qahramon,

protagonist) ichki hissiyotlarini o‘zbek kitobxoniga asliyatdagidek yuqori saviyada yetkazilishga harakat qilinganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, asar birinchi qismining beshinchi bo‘limida Uinstonning do‘sti Saymning gap boshlashi - ‘*Just the man I was looking for,*’ said a voice at – Winston’s back - satrlar tarjimon tomonidan gap ohang bo‘yoqdorligini , yozuvchi istagan nutq ohangini saqlash maqsadida shunchaki so‘zma so‘z “ Aynan men qidirayotgan odam” deb emas , balki, “*Eh-he, men izlagan odam shu yerda-ku,- Uinstonning yelkasi osha ovoz keldi. “* deb tarjima qilingan. Yoki , yana bir misol, xuddi shu ikki qahramon suhbatida:

Inglizchada: ‘*Did you go and see prisoners hanged yesterday?’ said Syme. ‘ I was working,’ said Winston indifferently. “ I shall see it on the flicks, I suppose” ‘ A very inadequate substitute,’ said Syme.*

O‘zbek tilidagi tarjimasi: - *Kecha asirlarni dorga osishlarini ko‘rgani bordingizmi?- deb so‘radi Saym.*

- *Ishladim,- Uinston go‘yo beparvo javob berdi- Balki, kinoda ko‘rarman.*

- *O‘zini ko‘rgandek bo‘lmaysiz,- dedi Saym.*

Guvohi bo‘lganimizdek, o‘zbek tilida hijjalab “ Juda noto‘g‘ri almashtirish” deb emas balkim, aynan Oruell nazarda tutgan “ o‘zini ko‘rgandek bo‘lmaysiz” muqobili kontekstni to‘g‘ri, mantiqiylikni saqlagan holda davom ettirilishini ta‘minlagan.

Barcha tahlillarni diqqat bilan o‘rganilar ekan, ba‘zi gaplarni tarjima qoidalariga bo‘ysungan holda tarjimon bergan shakldan boshqacharoq qilib bersa ham bo‘ladi degan xulosaga ham kelish mumkin. Masalan, asarning birinchi qism yettinchi bo‘limida “ *The heresy of heresies was common sense*” Tarjimada : “ *Kundalik aql- eng katta aldashdir*” deb tarjima qilingan . Ushbu satrlarni originalligini saqlab, to‘liq muqobil berilmasa va quyidagicha tarjima qilinsa ruhiyat ko‘proq saqlanib qolingani bo‘lardi : “ Sog‘lom fikrlash bid‘atlarning bid‘ati edi”. Yana bir o‘rinda (1-qism, 4-bo‘limda) “*Her short hair and boyish overalls merely added to the effect*” , o‘zbekchada “*Qisqa sochi va yigitcha korjomasi tasavvurni battar kuchaytiradi*” , ushbu tarjimadagi qisqa va kalta sinonimik qatordan “*kalta soch*” ko‘proq sochni uzunligini ifodalaganda ishlatishga mos kelishini hisobga olinsa ma‘qul.

Xulosa. Tarjimada adabiy asarning o‘ziga xosligini saqlab qolish til, madaniyat va adabiy badiiylikni chuqur anglashni talab qiladi. Muvaffaqiyatli tarjima - bu muallifning qarashlariga sodiq qolgan holda yangi auditoriya bilan rezonanslashadigan tarjimadir. Aniqlikni ijodkorlik bilan aralashtirib, tarjimonlar buyuk adabiyot lingvistik to‘siqlarni yengib o‘tishini va butun dunyo bo‘ylab o‘quvchilarni ilhomlantirishda davom etishini ta‘minlashi mumkin.

Jorj Oruelning “1984” asari kabi jahonning noyob durdona asarlari o‘zbek kitobxonlariga taqdim etib borilarkan, yurtimizda yaratilgan mahoratli tarjimonlik maktabidan ko‘p jihatlarni o‘rganish va uni tahlillar , qiyoslash va diqqat bilan o‘rganishda davom etib , ushbu badiiy tarjima maktabini yanada rivojlantirish keyingi qo‘yilgan vazifa va maqsadlardan birilgini yodda tutmoqlik lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baker, M., & Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203832929>
2. Bassnett, S. (2002). Translation Studies. London: Routledge.
3. Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford University Press.

4. Grossman, Lev (8 January 2010). "Is *1984* one of the All-TIME 100 Best Novels?". *Time*. Archived from the original on 20 August 2017. Retrieved 29 December 2022
5. Hamidov, X., & Abdullayeva, M. (2024). Alternative Versions and Functional Characteristics of Phraseologists in Uzbek. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 51-54.
6. Hatim, B., & Mason, I. (1997). *The Translator as Communicator*. Routledge.
7. Jakobson, R. (1959). *On Linguistic Aspects of Translation*. In R. A. Brower (Ed.), *On Translation* (pp. 232-239). Harvard University Press.
8. Jorj Oruell. “1984”. Karim Bahriyev tarjimasi. Toshkent: Nihol , 2020. 6, 52-54.
9. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
10. Nida, E. A. (1964). *Toward a Science of Translating*. Brill.
11. Munday, Jeremy (2014) “Using primary sources to produce a microhistory of translation and translators: theoretical and methodological concerns”, *Translator: Studies in Intercultural Communication* 20 (1): 64-80.
12. Muñoz Martín, Ricardo (2010) “On Paradigms and Cognitive Translatology”, *Translation and Cognition*, Gregory M. Shreve and Erik Angelone (eds.), Amsterdam, John Benjamins: 169-187.
13. Orwell, G. (1949). *1984*. Secker & Warburg.
14. Rustamov, I. (2023). Aspects of language in translation and translator skills in literary translation. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(3), 573-577.
15. Snell-Hornby, M. (1988). *Translation Studies: An Integrated Approach*. John Benjamins.
16. Sodiqova, D. (2022). LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGISMS INVOLVING CLOTHES NAMES IN ENGLISH AND UZBEK. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 28-2), 206-212.
17. Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. Routledge.
18. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1958). *Stylistique comparée du français et de l'anglais: Méthode de traduction*. Didier.